

Formação para Professores da Base Técnica

Ana Maria de Siqueira Cavalcanti
Daniel dos Santos Rocha

**Curso de Formação para
Professores da Base Técnica
2019**

EXPEDIENTE

Organizadores

Ana Maria de Siqueira Cavalcanti
Daniel dos Santos Rocha

Revisão de Língua Portuguesa

Raul Guilherme Macedo Silva

Diagramação

Daniel dos Santos Rocha

Conteúdo pesquisado e organizado para a formação dos professores da base
técnica da Escola Professor Francisco Jonas Feitosa Costa

Março, 2019

Sumário

Apresentação.....	4
1. Módulo 01 Desafios da Formação Didática do Educador Contemporâneo 	5
2. Competência 01 Conceito de Didática	6
2.1 A Didática e as Tendências Pedagógicas.....	7
2.2 Tendência Liberais	8
2.3 Tendências Progressistas.....	11
2.4 Quadro Resumo	10
3. Competência 02 A didática e o seu objeto de estudo.....	11
3.1 Concepções de Ensino	12
3.1.1 Atividade de Ensino	13
3.1.2 A Didática e a Organização do Ensino.....	14
3.1.3 A Didática e o Processo de Aprendizagem.....	15
3.2 Concepções de Aprendizagem.....	15
3.2.1 Piaget e a Aquisição do Conhecimento.....	15
3.2.2 Vygotsky e o papel da Imitação	17
3.2.3 Walon e as relações Sociais.....	18
4 Gardner e a Teoria das Inteligências Múltiplas.....	19
5 O desenvolvimento de Capacidades	25
5.1 O ensino de Conteúdos de Aprendizagem.....	26
5.2 A relação entre as capacidades e os Conteúdos.....	28
6. Competência 4 Planejamento de Ensino.....	31
6.1 A Formação do Professor	31
6.2 O planejamento na Perspectiva das Inteligências Múltiplas.....	35
6.3 Diagnóstico: Entre a reflexão e a ação.....	36
6.4 Os Objetivos de Ensino: A Hora da Definição.....	37
6.5 Conteúdos de Ensino: Novo Enfoque.....	38

Apresentação

Olá professor!

Vamos começar nosso estudo!

Esperamos que possamos contribuir para a melhoria da sua prática em sala de aula, através das leituras de textos de renomados estudiosos brasileiros. Profissionais da educação, como nós, que tiveram sua prática de sala de aula como ferramenta de estudo, e hoje estão contribuindo com suas obras publicadas.

Módulo I: Uso de Multimeios Didáticos na Educação

Objetivo:

Fazer uma reflexão sobre a importância da relação pedagógica na preparação didática, e, dentro dela, a abordagem complexa das relações pessoais entre o estudante e o professor, analisando o papel do professor enquanto mediador da aprendizagem e o estudante sujeito na construção do conhecimento, a partir das interações metodológicas.

Introdução ao Módulo I

A educação formal tem um caráter “reprodutivista” a qual é uma qualidade da espécie humana: conservar o que já existe. O homem pela capacidade de pensar, analisar e compreender a realidade é capaz de interferir e transformar esta mesma realidade, verificando as contradições geradas pelo seu trabalho.

No entanto, a história da humanidade confirma através da relação de produção feudal com seu trabalho conservador, baixa produtividade e uso de técnicas rudimentares sendo substituídas por um novo sistema econômico, para atender a necessidade da nobreza em ampliar seus negócios, pelo desenvolvimento do comércio e das cidades, pelo fortalecimento de novos modos de produção com o trabalho livre e assalariado e o surgimento de uma nova classe social: a burguesia. Esse novo sistema econômico, o capitalismo, marcou um novo momento na história da humanidade, haja vista que a individualidade, a igualdade e a liberdade do homem foram geradas por novas necessidades, novas concepções de mundo e novos valores.

Nesse contexto, a educação formal mudou o seu foco para se adaptar a essas novas necessidades do capitalismo, passando a ser direito de todos e de responsabilidade do Estado. Mudanças substanciais ocorreram na concepção de homem, de educação, de ensino e de sociedade voltadas para um novo modelo de sociedade que passou a exigir um homem que pudesse atender às novas demandas.

Surge a compreensão de que tanto a escola, quanto o professor deveriam oferecer outro tipo de prática, agora voltada não mais para ligar o homem a sua verdadeira pátria que era a celeste, mas ultrapassar a simples transmissão de conteúdo com um ensino atraente, voltado para a transformação da realidade.

Para aprofundamento desse conteúdo:

https://www.youtube.com/watch?v=bwBI6BOR8jo&list=PLOyRgcKkuUI-u9YbxZPZ_jj1yWxLHtxce

Competência 01: Compreender os métodos e inovações da Educação 3.0 e o atual contexto educativo cada vez mais exigente.

1- CONCEITO DE EDUCAÇÃO 3.0

O que é EDUCAÇÃO 3.0?

O certo é que o mundo mudou. E como mudou!

A globalização e a revolução tecnológica vêm transformando as formas de produzir, assim como os meios de consumo, o que tem impactado diretamente na maneira de educarmos as nossas crianças. É preciso oferecer caminhos para que elas possam tornar-se cidadãos críticos e atuantes, capazes de analisar o mundo ao seu redor, fazer escolhas e ser felizes.

Você deve estar pensando: “Muito legal, muito bonito, mas o que devemos e precisamos fazer para tornar isso viável?”. E as questões rondando a sua cabeça não param: “Como educar as crianças para serem colaborativas?”, “De que maneira a escola pode ajudar para desenvolver nos alunos um perfil flexível, criativo, investigativo?”, “Como as tecnologias influenciarão as relações?”

O termo 4.0 faz menção ao conceito e uso de Internet inteligente que afirma que os conteúdos destinados aos internautas serão cada vez mais personalizados e interativos. Diante desse cenário, temos como principal característica o fato de as tecnologias estarem cada vez mais no nosso cotidiano, e também dentro da sala de aula, promovendo e estimulando a troca de conhecimento.

O foco, porém, vai deixando de ser somente os recursos tecnológicos e passa a ser o como utilizar as ferramentas digitais e como elas podem proporcionar interação, ludicidade e o fazer coletivo.

Clique no link e assista o vídeo sobre Didática.

<https://www.youtube.com/watch?v=yh6OKKaCozU>

Clique no link e assista o vídeo sobre Tendências Pedagógicas.

<https://www.youtube.com/watch?v=HLZtZILFAps>
<https://www.youtube.com/watch?v=15VT74OARrw>

2.4 QUADRO RESUMO

Competência 2: Conhecer a didática e seu objeto de estudo

3. A DIDÁTICA E SEU OBJETO DE ESTUDO: O ENSINO

3.1 CONCEPÇÕES DE ENSINO

Agora, entraremos no objeto de estudo da Didática: o ensino. Se você, já é professor, certamente tem uma visão pessoal sobre o que é ensinar, para que ensinar, como ensinar e o que ensinar, não é verdade? Sua prática pedagógica reflete justamente o que você pensa disso. E você, caro aluno, que ainda não é professor, também tem uma visão pessoal peculiar de quem não se envolve diretamente com a profissão. É uma visão distorcida? Não! É uma visão de quem ainda não teve oportunidade de pensar sobre o fazer pedagógico, que tem uma teoria com aportes históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos capazes de subsidiar o futuro professor, dando-lhe respostas para todos os desafios postos no seu caminhar.

Dentre as concepções de ensino encontradas pela pedagogia ao longo da atividade de ensinar pelo homem, destacam-se três: na primeira, o ensino é concebido como aquilo que vem de fora para dentro, através da ação dos professores no ato de transmitir o conhecimento; na segunda, o ensino é concebido como aquilo que vem de dentro para fora, o que se manifestaria pela ajuda do professor em aflorar as ideias que os alunos já possuíam a respeito do conteúdo a ser aprendido; e na terceira, o ensino é concebido como uma construção de instrumentos para conhecer e a possibilidade do aluno, reagindo às perturbações do meio ou as suas inquietações internas, assimilar o que foi ensinado.

Nos dias atuais, considera-se o ensino como uma prática social específica que se dá de uma forma intencional, sistemática e organizada. Seria, pois, uma ação que se desenvolve na escola a partir da definição de objetivos, da organização dos conteúdos já pré-estabelecidos, da opção por uma forma de ministrar estes conteúdos, auxiliada por materiais adequados e da proposição de uma avaliação, tanto do ensino como da aprendizagem.

Esta concepção de ensino leva-nos a ver o professor como àquele que, através da mediação do ato de ensinar, proporciona a seus alunos a oportunidade de olhar ao seu redor e verificar que a possibilidade de compreender a realidade e intervir sobre ela, modificando-a se necessário. Acrescentamos, aqui, que o ensino se caracteriza como uma ação vinculada à aprendizagem e não uma mera transmissão de conhecimentos, mas a criação de possibilidades de sua produção ou de sua construção.

O professor aprende no processo de ensinar, mas é um aprendizado diferente daquele realizado pelo aluno porque há uma especificidade no seu trabalho. E é para este trabalho que a Didática surge como elemento para subsidiar e contribuir com a prática pedagógica do professor. Ela é a disciplina que ordena e estrutura teorias e práticas em função do ensino. Hoje, o processo de ensino requer do professor um olhar abrangente na busca de compreender a complexidade do mundo atual, com suas demandas, impulsionando-o a procurar em outras áreas do conhecimento, a saber, das ciências da educação, o suporte para atualizar o diálogo com o fazer pedagógico cotidiano.

É nesta perspectiva que surge a necessidade de pensar criticamente os conteúdos, métodos e avaliação para ensinar bem, conectado com outras práticas sociais para melhor colaborar na formação dos alunos.

Tanto o ato de ensinar quanto o de aprender, exige que o professor seja flexível em termos de espaço, de tempo, de forma de ministrar a aula, de selecionar os conteúdos, de usar mais procedimentos que envolvam a participação ativa dos alunos.

Para um maior aprofundamento no tema assista ao vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ILy_PZ1e2y4

3.1.1 A ATIVIDADE DE ENSINO

Qualquer que seja a compreensão que se tem do que é o ensino, a Didática dá um suporte possível para a organização de processos de ensino eficientes de maneira a favorecer a aprendizagem. Ser professor nos dias atuais implica na ampliação da visão do papel que representa no desenvolvimento dos alunos, partindo da compreensão do que seja o objetivo do ensino. Para tanto, requer do profissional uma atualização permanente na área das ciências em educação, da tecnologia, da psicologia, do currículo, dos conteúdos que leciona e uma reflexão sobre a sua prática pedagógica. Está vendo, caro aluno, que ser professor não é fazer seu trabalho de qualquer jeito?

Ao se considerar o ensino dentro do processo educacional como uma prática social específica, ele pode ocorrer de maneira informal e espontânea ou pode ocorrer de maneira formal, sistemática, intencional e organizada. Para tanto, o professor ao exercer a atividade de ensino não pode desvinculá-lo da aprendizagem, pois ela é a única resposta ao seu trabalho didático-pedagógico.

As teorias modernas da aprendizagem dizem que aprender não é conseguir se lembrar dos ensinamentos transmitidos em sala de aula, mas é dispor de esquemas de pensamento que permitam resolver problemas quando percebidos num encontro com a realidade, considerando o saber que os alunos já possuem e procurando articulá-lo a novos saberes e práticas. A ação de ensinar, pois, é intencional e a intencionalidade está presente no conhecimento prévio que o professor deve ter dos seus alunos. É bem verdade que o professor terá que dedicar mais tempo para executar atividades antes e depois da aula, a fim de garantir que seja atingido o objetivo a que ele se propôs.

O primeiro passo a ser dado pelo professor na sua atividade de ensino, é estabelecer objetivos cujo alcance ultrapasse a carga horária da disciplina, pois a formação do aluno não termina com a última prova do ano e, sim, os objetivos devem favorecer para que ele tenha o desejo de aprender, de procurar sempre respostas para os seus anseios e curiosidades. Estes objetivos devem incentivar o desenvolvimento de capacidades mais complexas e mais necessárias nos dias de hoje, como a capacidade de lidar com a informação e de resolver problemas, de usar a criatividade, de planejar, executar e avaliar seus propósitos, de incorporar as novas tecnologias como recurso de aprendizagem de maneira a utilizá-las independente da influência de alguém.

3.1.2 A DIDÁTICA E A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO

A principal premissa da Didática é a possibilidade de organizar o ensino de modo a permitir a melhoria da aprendizagem. Como compete ao professor ter a organização do ensino como um trabalho consciente e sólido, é necessário que ele tenha em conta o ano escolar do aluno, a idade, as características do desenvolvimento mental, as especificidades do conteúdo a ser ministrado, os procedimentos adequados que facilitem a aprendizagem e a forma de acompanhar até que ponto aconteceu o que se esperava.

Para organizar o ensino, portanto, o professor começará pensando em como incentivar os alunos para querer aprender o conteúdo da aula. Há vários procedimentos: contar uma história, expor um problema, conversar sobre um acontecimento recente, propor um exercício com o conteúdo anterior já aprendido. Vale qualquer introdução capaz de despertar o interesse pela aprendizagem. Você, caro aluno-professor, como começa sua aula, cotidianamente?

Em seguida, decidirá sobre a melhor forma de ministrar o conteúdo, porque a forma utilizada pelo professor para ensinar cumpre uma função social específica, da transmissão, da assimilação e da produção do saber. Para consolidar os conhecimentos, o passo seguinte é escolher exercícios que favoreçam a aplicação daquilo que foi aprendido, pois é através deles que se criam hábitos de estudo e possibilita a capacidade de ampliação do pensamento.

Depois, o professor decidirá como irá cobrar a aquisição do conhecimento aprendido com tarefas que envolvam a aplicação em situações diferentes das requeridas nos exercícios. Por fim, como último passo na organização do ensino, pela complexidade e subjetividade da avaliação, pela imposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que obriga o professor a adotar a avaliação contínua, cabe a ele escolher o instrumento que irá utilizar durante e no final da aula para ajudá-lo a decidir o que irá fazer na próxima: avançar na programação, revisar o conteúdo anterior, ou outra medida qualquer.

3.1.3 A DIDÁTICA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Não é fácil compreender o processo de aprendizagem porque já construímos uma imagem de como se aprende de acordo com as nossas experiências como alunos. Mas o esforço deve ser feito para buscar a compreensão desse processo, porque as modernas

Que concepção você, tem de aprendizagem? Para você, o que é aprender?

tendências didáticas apontam para a necessidade de o professor orientar a aprendizagem seja em qual nível for. É o caso do aprender a aprender. Todos os alunos possuem capacidades que poderão ser desenvolvidas se as oportunidades lhes forem oferecidas. As capacidades serão desenvolvidas através do ensino realizado em sala de aula. Muitas vezes a preocupação maior é com o conhecimento que deve ser adquirido e menor com a demonstração do que aprendeu.

3.2 CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM

Segundo a tendência comportamentalista, a aprendizagem refere-se à aquisição de uma conduta, ao domínio de um procedimento, à conquista de algo, que se revela através de ações em algumas ocasiões e através de palavras em outras. A aprendizagem implica em um trabalho deliberado, convergente, tendo no reforço ou na punição, a resposta pretendida. Já a tendência cognitivista refere-se à aprendizagem como a construção de coordenações, primeiro no campo do corpo, depois no plano do pensamento. A construção de estruturas físicas ou mentais possibilita a construção de conhecimento.

Na primeira tendência, a aprendizagem refere-se ao domínio do que pertence à ordem do arbitrário, isto é, sem ela poderia não ocorrer de forma espontânea. Por exemplo, a formação de hábitos sociais: cada cultura tem seus valores, suas práticas relativas à alimentação, vestuário, modos de se cumprimentar ou despedir-se etc. Como o que se aprende pode ser esquecido ou substituído por outras coisas, recorre-se ao reforço para consolidar o que deve ser retido e ao castigo para enfraquecer ou mesmo anular comportamentos.

Na segunda tendência, a aprendizagem refere-se ao domínio do que pertence à ordem do espontâneo, do geral, do necessário. Aprender a quantificar, classificar ou seriar, por exemplo, são domínios da ordem do universal, ainda que suas construções ocorram sobre conteúdos particulares no espaço ou no tempo. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), ideias como de Piaget, Vygotsky e Wallon foram muito difundidas, tendo uma perspectiva sócio histórica e são interacionistas, isto é, acreditam que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e um objeto.

A seguir, abordaremos de forma resumida a teoria três estudiosos sobre a aprendizagem na perspectiva da construção do conhecimento.

3.2.1 PIAGET E A AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO

As crianças aprendem comportamentos, hábitos e conhecimentos de diversas maneiras e, tanto a psicologia quanto a pedagogia, explicam como esta aprendizagem se dá. São diversas maneiras de aprender, cada uma destacada por teóricos das mais variadas tendências. A criança inicia seu processo de conhecimento explorando os objetos que estão ao seu alcance, quando ela atua sobre eles.

É o que acontece com um bebê de quatro meses ao segurar com as mãos um objeto: ele aplica o esquema de ação, que no momento se limita a segurar o objeto, puxá-lo, movê-lo, levá-lo à boca. De acordo com suas pesquisas, o suíço Jean Piaget explica que à medida que se tem experiências com os objetos, esses esquemas serão ampliados, diversificando-se e coordenando - se até chegar a condutas complexas diante das coisas que são próprias das crianças de um ano e meio: trata-se de uma verdadeira experimentação na qual faz uma análise do objeto, age sobre ele e tira conclusões sobre

as suas características.

Essa exploração e experimentação constantes que a criança faz sobre os objetos, no decorrer dos dois primeiros anos de vida, proporcionam-lhe um conhecimento de mundo que a envolve: as características dos objetos (os que têm gosto, os que fazem ruído, os que se movem etc.), as relações que podem ser estabelecidas entre os objetos e as situações (se puxar a porta ela se abre, se pedir água a mãe aparece etc.).

Por meio desses processos, Piaget chama de assimilação à aplicação do mesmo esquema a diferentes objetos e situações e acomodação a pequenas mudanças que a criança introduz nos esquemas para adaptar-se a situações diferentes. Durante toda a infância a atividade sobre os objetos será muito importante, até que ao conseguir se comunicar pela linguagem, haverá uma variação no tipo de atividade que a criança fará para conhecer o mundo: ela passará a fazer operações mentais não visíveis, utilizando a linguagem como instrumento de pensamento.

A acomodação, no sentido formulado por Jean Piaget, pode ser entendida como um dos mecanismos da adaptação que estrutura e impulsiona o desenvolvimento cognitivo. É o processo pelo qual os esquemas mentais existentes modificam-se em função das experiências e relações com o meio. É o movimento que o organismo realiza para se submeter às exigências exteriores, adequando-se ao meio. O outro mecanismo da adaptação é a assimilação, que consiste no processo mental pelo qual os dados das experiências se incorporam aos esquemas de ação e aos esquemas operatórios existentes, num movimento de integração do meio no organismo.

O processo de regulação entre a assimilação e a acomodação é o equilíbrio entre algumas atividades mentais, onde em algumas predomina a assimilação (jogo simbólico) e em outras predomina a acomodação (reprodução). Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo está sempre passando por equilíbrios e desequilíbrios. Isso se dá com a mínima interferência, seja ela orgânica ou ambiental. Para que passe do desequilíbrio para o equilíbrio é acionados dois mecanismos: o de assimilação e o de acomodação. Por exemplo, a inteligência seria uma assimilação, pois incorpora dados da experiência no indivíduo. Assim, uma vez que ele assimilou intelectualmente uma nova experiência, vai formar um novo esquema ou modificar o esquema antes vigente.

Então, na medida em que ele compreende aquele novo conhecimento, ele se apropria dele e se acomoda de modo que aquele conhecimento passa a ser normal. Então, volta novamente ao equilíbrio. Esse período que a pessoa assimila e se acomoda ao novo é chamado de adaptação. Pode-se dizer que assim ocorre o processo de evolução do desenvolvimento humano.

Para acrescentar mais aos seus conhecimentos assista o vídeo no link abaixo:
<https://www.youtube.com/watch?v=vMt2fO5XueM>

3.2.2 VYGOTSKY E O PAPEL DA IMITAÇÃO

Outro aspecto a ser levado em consideração é que muitas vezes a aprendizagem se dá por imitação daquilo que as crianças veem no seu ambiente. O psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky trata desta questão dando uma nova dimensão ao papel da imitação na aprendizagem, pois não via o lado puramente mecânico da repetição, mas como uma oportunidade de reconstrução daquilo que a criança observa ao seu redor. Assim, pela imitação ela é capaz de realizar ações que ultrapassam o limite de suas capacidades.

Na educação formal, há a compreensão de que, por intermédio da imitação, a criança aprende, e o professor e demais profissionais que atuam em creches e pré-escolas, necessitam promover situações que permitam o desencadeamento do processo de aprendizagem, sem correr o risco de propor atividades descontextualizadas, visando exclusivamente a repetição, sem sentido, de um modelo observado. Para Vygotsky, a criança não se limita a responder aos estímulos, mas atua sobre eles, transformando-os. Por isso, ele enfatiza a importância da mediação de instrumentos que se interpõem entre o estímulo e a resposta.

Para Vygotsky, os instrumentos mediadores, inclusive os sinais, são proporcionados pelo meio social, através da cultura. O professor que decide atuar nessa ótica, tem que compreender bem como deve intervir pedagogicamente para não ocorrer posturas diretivas, tradicionais.

Ele ainda enfatiza o papel da intervenção no desenvolvimento, cujo objetivo é trabalhar com a importância do meio cultural, e das relações entre indivíduos na definição de um percurso de desenvolvimento da pessoa humana, e não propor uma pedagogia autoritária, haja vista que o educando, para o teórico, é um receptor ativo que está sempre reconstruindo, reelaborando a partir dos significados que lhe são transmitidos pelo grupo social.

As obras de Vygotsky incluem alguns conceitos que se tornaram incontornáveis na área do desenvolvimento da aprendizagem. Um dos conceitos mais importantes é o de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que se relaciona com a diferença entre o que a criança consegue realizar sozinha e aquilo que, embora não consiga realizar sozinha, é capaz de aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente (um adulto, uma criança mais velha ou com um colega que possui maior facilidade de aprendizado etc.).

A Zona de Desenvolvimento Proximal é, portanto, tudo o que a criança pode adquirir em termos intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional devido. Este conceito foi posteriormente desenvolvido por Jerome Bruner, sendo hoje vulgarmente designado por etapa de desenvolvimento.

A imitação é, em geral, uma das vias fundamentais no desenvolvimento cognitivo e cultural da criança. O próprio processo de imitação pressupõe uma determinada compreensão do significado da ação do outro. Neste sentido, o processo imitativo também se coloca como campo facilitador de criação de ZDP, porque a criança poderá, por imitação, realizar ações que vão além de sua capacidade atual.

Para Vygotsky, enquanto imita, a criança apreende a atividade do outro e realiza aprendizagem. Ela não faz uma mera cópia da ação do outro, como um ato mecânico, mas se envolve na atividade intelectualmente, o que implica representá-la e avaliar a adequação de sua imitação.

Para saber mais sobre a teoria de Vygotsky assista o vídeo:
<https://www.youtube.com/watch?v=Kel5bb21brY>

3.2.3 WALLON E AS RELAÇÕES SOCIAIS

Médico, psicólogo, pedagogo e ativista político, Henri Wallon construiu uma psicologia genética e uma proposta pedagógica que, pelas suas características, podem ser consideradas construtivistas. A obra de Wallon, contemporânea da de Piaget, aproxima-se em alguns aspectos do trabalho do suíço e em outros aspectos se distancia dele de modo significativo. Ambos ofereceram grande contribuição ao estudo do desenvolvimento humano, mas, para Piaget, cujo interesse é epistemológico, o objeto de estudo é o conhecimento e ele só abordou o desenvolvimento da criança como recurso para atingir seu objeto de estudo, enquanto para Wallon, cujo interesse é psicológico, o objeto de estudo é mesmo o desenvolvimento da criança e o aspecto mais valorizado se sua obra continua sendo seu modelo psicogenético.

A orientação walloniana, põe em evidência a importância do conhecimento das necessidades primordiais e das mudanças de objeto de seus comportamentos em idades e situações diferentes. No decorrer do desenvolvimento nota-se em cada idade a predominância de certos comportamentos e modalidades de adaptação que constituem a melhor forma de utilização dos meios comportamentais naquele momento. A descoberta da atividade predominante permite reconstituir quais as necessidades primordiais num dado momento, quais os objetivos mais importantes e as prioridades adaptativas da criança naquela idade.

Wallon elaborou sua própria concepção de meio. Ele admitiu que a relação homem-meio deve ser colocada, de um lado, sob a influência das relações materiais entre natureza e sociedade humana e de outro, no contexto histórico das aquisições feitas e das mudanças que elas determinam. O meio tem para este teórico um sentido diferente do que tem para Piaget, pois seu conceito de meio inclui o meio físico, o meio social e mais as condições materiais e o contexto histórico-social. Em cada uma das diferentes etapas do desenvolvimento, o indivíduo dispõe de um modo particular de se relacionar com este meio e construir o seu conhecimento. A obra de Henri Wallon é permeada pela ideia de que o processo de aprendizagem é dialético: não é adequado postular verdades absolutas mas, sim, revitalizar direções e possibilidades.

Wallon reconhece que o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento; ressalta, porém, a importância das influências do meio. O homem, para Wallon, seria o resultado de influências sociais e fisiológicas, de modo que o estudo do psiquismo não pode desconsiderar nem um nem outro aspecto do desenvolvimento humano. Por outro lado, para Wallon as potencialidades psicológicas dependem especialmente do contexto sociocultural. O desenvolvimento do sistema nervoso, então, não seria suficiente para o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas. Uma das consequências desta postura é a crítica às concepções reducionistas:

Wallon propõe o estudo da pessoa completa, tanto em relação a seu caráter cognitivo quanto ao caráter afetivo e motor. Para Wallon, a cognição é importante, mas não mais importante que a afetividade ou a motricidade.

3.2.4 GARDNER E A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

Já leu alguma coisa referente à Teoria das Inteligências Múltiplas? Se não, você vai conhecer uma das mais instigantes teorias sobre o ensinar e o aprender numa perspectiva de atender às tendências e aptidões humanas. O pesquisador norte-americano Howard Gardner, autor da Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolveu seus estudos a partir da constatação de que existe um número desconhecido de capacidades humanas diferenciadas, em contraste com a teoria de Piaget, que via todo pensamento humano como lutando pelo ideal do pensamento científico e com a concepção de inteligência vigente, a qual se restringia

à capacidade de dar respostas breves, rapidamente, a problemas envolvendo o uso das habilidades lógico-matemáticas e linguísticas.

Sua concepção de inteligência se ampliou, na medida em que tinha uma visão pluralista da mente e definiu inteligência como a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Além disto, Gardner se dedicou também a explorar as implicações educacionais da sua teoria com um trabalho voltado, não somente para o desenvolvimento de currículo e da formação dos professores, mas, também, para a criação de novas fórmulas de avaliação.

Sua pesquisa colheu dados de várias fontes: a primeira, referente ao desenvolvimento de diferentes tipos de capacidades nas crianças normais; a segunda, referente à informação sobre o modo pelo qual estas capacidades falham sob condição de dano cerebral; e a terceira, referente à observação de crianças prodígios, idiotas sábios (aqueles que são deficientes mentais com um talento altamente especializado em determinada área: música, memória, espaço etc.), crianças autistas e crianças com dificuldade de aprendizagem.

A Teoria das Inteligências Múltiplas está concentrada nas origens biológicas de cada capacidade de resolver problemas restritos apenas à espécie humana, sem deixar de vincular o aspecto biológico ao estímulo cultural nessa área. Exemplo, a capacidade de comunicação é universal e pode manifestar-se particularmente como escrita em uma cultura e como oral em outra.

Assim, Gardner estabeleceu vários critérios para que manifestações sejam consideradas como inteligência desde que as mesmas fossem levadas em consideração por todos os grupos sociais e, além do mais, que áreas do cérebro fossem localizadas como responsáveis por elas.

A) INTELIGÊNCIA LINGÜÍSTICA

A inteligência linguística manifesta-se na habilidade para lidar criativamente com as palavras, nos diferentes níveis da linguagem, tanto na forma oral como na escrita. Gardner divide a linguagem em quatro capacidades ou operações: 1º: as propriedades do som e tonalidade da linguagem; 2º: a gramática ou sintaxe; 3º: os significados da palavra os aspectos lógicos e os usos pragmáticos da linguagem; 4º: as formas orais e escritas da linguagem. Como exemplo: os escritores, oradores, jornalistas, advogados, poetas, publicitários, vendedores etc.

Em crianças pequenas, isto se manifesta naquelas que gostam de brincar com palavras, fazer rimas, inventar histórias. A parte do cérebro responsável pela produção de sentenças gramaticais, é a chamada “Centro de Broca” no hemisfério esquerdo que, ao sofrer algum dano, pode compreender palavras e frases bastante bem, mas ter dificuldade em juntar palavras em algo além das frases mais simples.

B) INTELIGÊNCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

A inteligência lógico-matemática é a inteligência que se manifesta na habilidade para o raciocínio dedutivo, para a compreensão de cadeias de raciocínios, para solucionar problemas envolvendo números. É a competência mais diretamente associada ao pensamento científico.

Certas áreas do cérebro são mais importantes do que outras no cálculo matemático. Há idiotas sábios que realizam grandes façanhas de cálculos, mesmo que continuem sendo tragicamente deficientes na maioria das outras áreas.

C) INTELIGÊNCIA MUSICAL

Inteligência musical é a inteligência que se manifesta na organização dos sons criativamente, discriminando desde cedo os tons, timbres e temas, independente de ter que adquirir conhecimento formal sobre música. As crianças-prodígio atestam que existe um vínculo biológico a uma determinada inteligência. A área do cérebro responsável pela percepção e produção da música está localizada no hemisfério direito.

C) INTELIGÊNCIA ESPACIAL

A Inteligência espacial é a inteligência que se manifesta na capacidade de formar um modelo mental preciso de uma situação espacial e utilizá-lo na orientação entre objetos ou transformar as características de um determinado espaço.

Como exemplo: os arquitetos, navegadores, pilotos, cirurgiões, engenheiros, escultores. A parte do cérebro responsável pelo processamento espacial é o hemisfério direito, pois ao ocorrer um dano nas regiões

posteriores da direita, provoca prejuízo na capacidade de encontrar o próprio caminho em torno de um lugar, de reconhecer rostos, ou cenas, ou observar pequenos detalhes.

E) INTELIGÊNCIA CORPORAL CINESTÉSICA

A inteligência corporal cinestésica é a inteligência que se manifesta na capacidade para utilizar todo o corpo de diversas maneiras. Cinestesia quer dizer sentido pelo qual percebem os movimentos musculares, o peso e a posição dos membros.

Como exemplo: atletas, dançarinos, malabaristas, atores, cirurgiões.

F) INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL

Inteligência interpessoal é a inteligência que se manifesta na capacidade de uma pessoa dar-se bem com as outras, compreendendo-as, percebendo suas motivações ou inibições. Como exemplo: professores, terapeutas, líderes políticos, atores, apresentadores de TV.

Nas crianças pequenas, isto se manifesta quando elas negociam com os colegas, assumem liderança, se preocupam com os outros. A parte do cérebro responsável corresponde aos lobos frontais, pois um dano nessa área pode provocar profundas mudanças de personalidade, ao mesmo tempo em que não altera outras formas de resolução de problemas.

G) INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL

A inteligência intrapessoal é a inteligência que se manifesta na capacidade de fazer analogias. Significa conhecer-se e estar bem consigo mesmo, administrando seus sentimentos e emoções a favor de seus projetos. O maior exemplo são os terapeutas, pois são capazes de refletir sobre suas emoções e depois transmiti-las para os outros. A parte do cérebro responsável

também são os lobos frontais. Um dano na parte inferior provocará irritabilidade ou euforia, ao passo que um dano nas regiões mais altas produzirá indiferença, desatenção, lentidão e apatia.

A criança autista exemplifica bem uma pessoa com a inteligência intrapessoal prejudicada, pois ela nunca se referirá a si própria, no entanto ela apresenta notáveis capacidades musicais, computacionais, espaciais ou mecânicas.

H) INTELIGÊNCIA PICTÓRICA

A inteligência pictórica é a inteligência que se manifesta na capacidade de reproduzir, pelo desenho, objetos e situações, quer reais, quer imaginárias. Também aqui se inclui os que sabem organizar elementos visuais de forma harmônica, estética. Como exemplo: pintores, artistas plásticos, desenhistas, ilustradores e chargistas.

I) INTELIGÊNCIA NATURALISTA

A inteligência naturalista é a inteligência que se manifesta na capacidade de compreender e organizar os fenômenos e padrões da natureza. Como exemplo: arquitetos, paisagistas, designs.

J) INTELIGÊNCIA EXISTENCIAL

A inteligência existencial é a inteligência que se manifesta na capacidade de refletir sobre questões fundamentais da existência, aguçada em vários segmentos diferentes da sociedade. Os profissionais da área de educação ao decidirem optar pela concepção das inteligências múltiplas têm que pensar numa escola que tenha como objetivo desenvolver as inteligências e auxiliar os alunos a atingirem seus objetivos de ocupação e diversão adequadas ao seu potencial de inteligência, haja vista que a visão pluralista da mente reconhece muitas facetas da cognição.

Reconhece, também, que as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e estilos de aprendizagem contrastantes, reconhece que as crianças de diferentes idades têm necessidades diferentes, percebem as informações culturais de modo diverso e assimilam noções e conceitos a partir de diferentes estruturas motivacionais e cognitivas.

O trabalho docente, pois, alicerçado nos princípios da Teoria das Inteligências Múltiplas deverá se basear em que:

a) nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e as mesmas habilidades, nem aprendem da mesma maneira; assim, o aluno poderá demonstrar de diversas maneiras o seu crescimento, sua aprendizagem, não apenas em língua e matemática, mas no seu

modo de movimentar seu corpo seguindo uma música ou mesmo uma batida repetida de mãos, pelo modo de desenhar ou produzir uma escultura ou pela maneira de relacionar-se com os colegas;

b) toda criança tem potencial para desenvolver-se intensamente em uma ou várias áreas e isto pode ser observado facilitando uma interferência na escola, no desenvolvimento e o exercício das competências, possibilitando a verificação dos resultados da reflexão da prática pedagógica e, conseqüentemente, reflexão sobre ela;

c) há necessidade de uma nova visão de avaliação escolar, pois essa teoria abre a possibilidade do professor analisar as competências que o aluno tem mais desenvolvidas e refletir sobre elas para melhorar outras nas quais o aluno tenha menos desenvolvimento, levando o professor a conhecê-lo mais ampla e profundamente, a fim de que possa selecionar variados procedimentos de trabalho diferenciados para atender às especificidades da classe; e

d) a escola deve oferecer uma educação que combine os perfis, objetivos e interesses dos alunos a determinados currículos e determinados estilos de aprendizagem.

A Teoria das Inteligências Múltiplas se configura como um avanço importante ao conseguir ultrapassar a ideia de uma inteligência única, fechada. Por isso, é importante o professor se aprofundar nos fundamentos basilares desta teoria para perceber no aluno a capacidade que mais lhe sobressai. Os resultados seriam melhores, pois a independência entre as inteligências não existe e, portanto, ao desenvolver uma estará, em conseqüência, afetando as outras.

Reforçamos lembrando que as pessoas desenvolvem suas capacidades inatas de acordo com a educação e as oportunidades que encontram. Para Gardner, todos nascem com um vasto potencial de aptidões ainda não moldado pela cultura, o que só começa a ocorrer por volta dos cinco anos de idade. A educação se equivoca quando não leva em consideração os vários potenciais de cada um. Além do mais, é comum as escolas não levarem em conta as individualidades, pelo hábito de nivelar como se todos pudessem ter o mesmo nível de desenvolvimento e, portanto, passassem pelo mesmo processo de aprendizagem.

Ao avançar um pouco mais neste tema, constata-se que Gardner não dá modelo para a educação das múltiplas inteligências, mas preocupa-se com o meio ambiente que deve ser criado na sala de aula e a natureza das atividades propostas pelo professor, pois a escolha do modo de apresentação de um conceito é que fará a diferença entre uma experiência bem-sucedida ou uma experiência mal-sucedida. O trabalho desenvolvido em sala permitirá (ou não) os grandes encontros, as trocas de experiências, as discussões e as interações.

O professor terá sua oportunidade de observar individualmente seus alunos identificando seus avanços e suas dificuldades, encorajando-os a prosseguir, propondo

situações para que explorem possibilidades, levantem hipóteses, justifiquem seu raciocínio, tirem suas próprias conclusões, ajam autonomamente e encarem os erros como parte do processo de aprendizagem, explorando-os e utilizando-os de maneira a gerar novos conhecimentos, novas questões, novas investigações.

Uma sala de aula cooperativa e estimulante para o desenvolvimento das diferentes inteligências requer que se dê ênfase ao papel da comunicação entre o professor e o aluno, pois o uso da comunicação, como transmissão de ideias e fatos, vai ser substituído por novas formas de ver essas ideias, de pensar e relacionar as informações recebidas, de maneira a construir significados. Por isso, representar, ouvir, falar, ler e escrever são competências básicas de comunicação e o professor deve planejar momentos para a produção e leitura de textos, trabalhos em grupo, jogos etc., além de selecionar atividades que encorajem os alunos a resolver problemas, tomar decisões, perceber regularidades, analisar dados, discutir e ampliar ideias.

Outro aspecto importante é o professor estimular o aluno a controlar e corrigir seus erros, seu progresso, rever suas respostas, pois possibilita a ele localizar em que falhou ou teve sucesso e porque isto ocorreu. A consciência dos acertos, erros e lacunas permite ao aluno compreender seu próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo sua autonomia para continuar a aprender. Assim, toda tarefa proposta pelo professor deve envolver uma combinação de inteligências para serem executadas e aí vão existir situações direcionadas por ele e outras onde os alunos irão agir livremente.

Competência 3: Compreender o desenvolvimento de capacidades

5. O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

É recente na história da humanidade, considerar a educação escolar como responsável pelo desenvolvimento de determinadas capacidades consideradas fundamentais para a manutenção dos grupos sociais, substituindo as práticas sociais desenvolvidas no contexto familiar, notadamente aquelas que remetiam às crianças e jovens ao mundo dos adultos através das atividades produtivas da comunidade. A escola tem o propósito de contribuir para que os alunos desenvolvam suas competências visando sua incorporação na sociedade (COLL, 2004).

É neste contexto que a escola necessita definir seus objetivos os quais serão atingidos através do currículo que desempenha a função de concretizá-los mediante a identificação daquelas capacidades que são imprescindíveis para o desenvolvimento e a socialização dos alunos. É neste sentido que é necessário fazer uma análise sobre o tipo de sociedade que temos e a que queremos formar, com base em conhecimentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos etc., sabendo que só uma análise sociológica e ideológica poderá levar a educação a uma transformação social.

O currículo escolar deve, pois, basear-se em objetivos educacionais claros e concretos, de maneira a permitir a prática docente, ao mesmo tempo abertos para propiciar adaptação a situações exigidas para uma real concretização do processo de ensino e aprendizagem. César Coll (2003) apresenta, ainda, que além dessas exigências básicas, três aspectos devem ser considerados imprescindíveis: relacionar o currículo a projetos sociais e culturais dentro do contexto social. Isto equivale dizer que o currículo não deve ser apenas de natureza puramente técnica. O currículo também deve viabilizar a concepção construtivista: como se ensina e como se aprende; e insistir na atenção à diversidade de capacidades, interesses e motivação dos alunos e dar ênfase ao conceito de Inteligências Múltiplas, que está diretamente relacionado às propostas construtivistas.

A elaboração de um projeto curricular pressupõe a tradução, em relação à funcionalidade, de três princípios considerados básicos: ideológicos, pedagógicos e psicopedagógicos. Portanto, o currículo é um elo entre a declaração dos seus princípios e objetivos gerais, bem como uma prévia prescrição de sua aplicação operacional; a teoria educacional e a realidade do aluno e do meio ambiente que o cerca - o que irá gerar a prática pedagógica observável no dia a dia; e o planejamento educativo e a ação pedagógica entre o que se prevê, ou seja, o que é prescrito, e o que realmente acontece em sala de aula.

Não se pode perder de vista que o principal referencial da educação formal é ajudar os alunos a desenvolver suas capacidades nas áreas cognitiva, física, afetiva, de inserção social, de interrelação pessoal, ética e estética que os permitirão a que continuem aprendendo e se desenvolvendo, utilizando os saberes para viver e conviver com os outros, na perspectiva de melhorar o ambiente do qual fazem parte.

Como não se pode observar as capacidades e, sim, as ações que os alunos realizam, é um desafio para o professor diante de uma sala de aula numerosa, observar e acompanhar o que fazem, como fazem, o que dizem, enquanto realizam suas atividades.

I. O ENSINO DE CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM

As atividades de ensino e de aprendizagem devem ajudar os alunos a desenvolver determinadas capacidades, resultado das intenções educativas do professor, que aparecem na elaboração dos objetivos, que respondem ao “porquê e ao para quê ensinar”. Quando eles são bem elaborados, incluem o “o quê” o aluno vai desenvolver, o conteúdo a ser abordado, as atividades a serem selecionadas, as quais devem permitir diferentes graus de resolução para atender à diversidade dos alunos.

Há mais de um século que estudiosos se empenham em compreender os processos de aprendizagem. As teorias psicológicas que explicam como acontece o momento da aquisição do conhecimento, divergem em alguns pontos, mas são unânimes em alguns princípios, quais sejam:

- a) As aprendizagens dependem das características singulares de cada um dos alunos; b) Na maiorias das vezes, correspondem às experiências de cada um desde o nascimento;
- c) A forma e o ritmo de como se aprende depende das capacidades, motivações e

interesses de cada um; e

d) A forma como se produz a aprendizagem é resultado de processos que são singulares e pessoais.

Chama-se atenção, agora, na concretização das intenções educativas, o rumo que a avaliação irá tomar, uma vez que a execução do que se planejou necessitará de um acompanhamento permanente para verificar o que realmente o aluno alcançou e enviar dados para que o professor possa analisar a sua prática pedagógica.

O material básico para a avaliação encontra-se nas atividades que os alunos realizarão demonstrando o comportamento observável que foi previsto nos objetivos, comparando-o segundo critérios estabelecidos para saber até que ponto eles adquiriram as capacidades enunciadas. Avaliar capacidades pressupõe uma avaliação dos diferentes tipos de conteúdos, pois a avaliação dos conteúdos conceituais requer instrumentos diferentes da avaliação dos conteúdos procedimentais e dos atitudinais.

Você já tomou conhecimento de que não só existe o conteúdo de ensino, mas também, o conteúdo de aprendizagem?

Pois bem! Existem, sim, dois tipos de abordagem com relação aos conteúdos. Vamos ver qual é a diferença entre os dois.

Os conteúdos de ensino normalmente são temas ou assuntos que se devem aprender durante o período de escolaridade, voltados para os conhecimentos das disciplinas convencionais, como a Matemática, a Geografia, a Língua Portuguesa etc., com ênfase em dados, princípios, conceitos, fórmulas..., de maneira a privilegiar o desenvolvimento apenas da capacidade cognitiva.

Os conteúdos de aprendizagem avançam mais, no sentido de ser tudo aquilo que se tem que aprender para alcançar objetivos que favoreçam o desenvolvimento das outras capacidades: física, afetiva, de relação interpessoal, de inserção social, ética e estética. Então, estes conteúdos de aprendizagem podem ser do tipo conceitual, procedimental e atitudinal.

Os conceitos são fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns e que precisam ser compreendidos, o que se dará quando souber utilizá-los para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno. Isto quer dizer que, compreender vai muito além da reprodução, da cópia, dos enunciados: provoca um processo de elaboração e construção pessoal do conceito, com a finalidade de construir outras ideias.

As atividades devem ser complexas, que favoreçam os novos conteúdos a se relacionarem com os conhecimentos prévios; atividades que favoreçam estas relações; que supunham um desafio, enfim, essas atividades devem favorecer a compreensão do conceito, a fim de utilizá-lo para a interpretação ou o conhecimento de situações. Os conteúdos procedimentais são regras, técnicas, métodos, habilidades: ler, escrever, desenhar, calcular, traduzir, pular, correr etc. A aprendizagem de um conteúdo procedimental implica na realização de ações ordenadas e com um fim, em exercícios, na reflexão sobre a própria atividade, e na aplicação em contextos diferentes (ZABALA, 1998).

Os conteúdos atitudinais se referem a valores, normas e atitudes. Os valores são

princípios que permitem às pessoas emitir um juízo sobre as condutas. São valores: a solidariedade, o respeito, a responsabilidade. As normas são padrões de comportamento determinados pela coletividade, indicando o que pode e o que não pode fazer. As atitudes são tendências estáveis das pessoas para atuar de certa maneira: cooperar com os outros, ajudar as pessoas, respeitar o meio ambiente etc. Baseado nesses tipos de conteúdos, o professor irá ensinar tendo como referencial a capacidade que o aluno deverá desenvolver.

Começando pelos conteúdos conceituais, por serem temas abstratos, requerem uma compreensão do significado que implicará num processo de elaboração pessoal. As atividades propostas possibilitarão o reconhecimento dos conteúdos prévios que assegurem a significância e a funcionalidade, que sejam adequadas ao nível de desenvolvimento, que provoquem uma atividade mental etc.

Para ensinar conteúdos procedimentais, as atividades devem partir de situações significativas e funcionais, a fim de que o conteúdo possa ser aprendido junto com a capacidade de poder utilizá-lo quando for conveniente. A maior característica desse tipo de conteúdo, é a exigência dos alunos realizarem suas tarefas, primeiro com ajuda e depois de forma independente, mostrando sua competência no domínio do conteúdo aprendido.

Quanto aos conteúdos atitudinais, é importante sensibilizar os alunos sobre as normas da escola e da sala de aula envolvendo-os nas decisões, fugindo das imposições e promovendo o intercâmbio entre eles para debater opiniões e ideias sobre tudo o que vai acontecer no âmbito tanto da escola quanto da sala, solicitando o compromisso de acatar e obedecer ao que ficou estabelecido. A aprendizagem de atitudes pressupõe um indicativo e uma reflexão sobre a possibilidade de encontrar modelos, de analisar e avaliar normas, de propor temas, que possibilite a análise de pontos positivos e negativos. Também os conteúdos de aprendizagem atitudinais propicia oportunidade de uma tomada de decisão.

Ao planejar a aula, o professor deve adaptar os conteúdos atitudinais às necessidades e à realidade dos alunos e, por isso, deve partir de seus conhecimentos prévios. Em seguida, deve aproveitar os conflitos da realidade, isto é, aproveitar as experiências de cada um para promover o debate e a reflexão sobre os valores que decorrem dos diferentes pontos de vista. Diante do conhecimento pelo professor da existência destes três tipos de conteúdos de aprendizagem, cabe a ele decidir o que vai selecionar como maneira apropriada de administrar a aula, para que atenda de forma positiva o alcance dos objetivos propostos.

Assim, uma classe muito numerosa exige um esforço enorme para o professor administrar um conteúdo de aprendizagem procedimental, pois não poderá dar assistência individual a seus alunos, apenas poderá dar a conhecer os passos de um procedimento. Da mesma forma, em relação ao conteúdo de aprendizagem conceitual: uma classe numerosa impede ao professor tomar medidas que permitam conhecer o grau e o tipo de processo que está seguindo cada aluno na construção do significado. Em se tratando de conteúdos de aprendizagem atitudinais, há uma exigência de se compreender o que se quer de fato. Se o que deve ser aprendido for através de um componente cognitivo, tudo pode ocorrer numa classe com muitos alunos. Mas, se o professor optar por um conteúdo que envolva afetividade e comportamento, então as atividades que a princípio levariam os alunos a se defrontarem com situações de conflito e problemas a serem resolvidos, certamente ficaria

comprometido e o resultado esperado não seria satisfatório.

II. A RELAÇÃO ENTRE AS CAPACIDADES E OS CONTEÚDOS

Para que exista uma relação estreita entre as capacidades a serem desenvolvidas e os conteúdos a serem aprendidos, é necessária a vinculação dos objetivos gerais de cada etapa (infantil, fundamental e médio) aos objetivos de cada área de conhecimento ou disciplina. Os professores devem fazer com que seus alunos, mediante o ensino, adquiram conhecimentos que os façam desenvolver suas capacidades, começando por participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, programando cuidadosamente suas aulas, definindo a ordem e o nível de exigência que irá adotar, selecionando procedimentos mais pertinentes para trabalhar os diferentes tipos de capacidades, assim como os instrumentos de avaliação que permitam avaliar o progresso em sua construção.

Assim sendo, é necessário que os três tipos de conteúdos de aprendizagem (conceituais, procedimentais e atitudinais) estejam presentes nas atividades, uma vez que as capacidades incluídas no currículo não podem ser alcançadas trabalhando-se exclusivamente conteúdos conceituais. As habilidades, as técnicas, são adquiridas através dos conteúdos procedimentais e os valores, as normas e as atitudes são tendências de comportamentos imprescindíveis de serem não só estimuladas, mas vividas entre os alunos. Para avaliar o desenvolvimento dessas capacidades, é necessário ter-se instrumentos apropriados para verificar se o que foi previsto, mediante o desenvolvimento do planejamento realizado, tornou-se realidade. A avaliação dos conteúdos conceituais pede estratégias e instrumentos diferentes da avaliação dos procedimentais e dos atitudinais. Como não se tem o hábito de incluir, nas atividades previstas, os procedimentos e as atitudes respectivamente avaliados, o foco da aprendizagem recai nos conteúdos conceituais sem, contudo, atentar para reajustar o processo de ensino e de aprendizagem e a função social, que são as notas. O professor que tem uma concepção de ensino voltada para a formação integral do aluno, a avaliação é vista de uma maneira não convencional, isto é, concebe a avaliação como um momento para oferecer a oportunidade dele desenvolver todas as suas capacidades. Assim sendo, o sentido da avaliação implica em mudanças fundamentais, uma vez que todos os atuais professores são originários de um sistema de avaliação uniforme cujas diferenças entre os alunos não foram levadas em consideração.

Para o exercício de uma avaliação mais próxima a atender a singularidade de cada aluno, é necessário encará-la como um processo onde o conhecimento do que cada aluno sabe é o ponto de partida para o professor estabelecer o tipo de atividades de aprendizagem que aplicará com a finalidade de possibilitar o seu progresso. Esta é a primeira fase do processo chamada de avaliação diagnóstica.

Como os alunos são diferentes e a aprendizagem se dá de maneira singular e individual, então o professor deve ir introduzindo atividades novas que sejam adequadas às necessidades que se colocam. Esta é a fase do processo chamada de avaliação formativa. Com a finalidade de validar as atividades realizadas, devem-se apurar os resultados obtidos, isto é, aquilo que o aluno conseguiu desenvolver, analisar o processo e a

progressão que cada aluno conseguiu, e por fim, atribuir-lhe uma nota. Esta é a fase designada como avaliação somativa. Através da avaliação nesta perspectiva, o professor terá a oportunidade de avaliar sua prática pedagógica, uma vez que a qualidade do ensino tem reflexo imediato na qualidade da aprendizagem. O aperfeiçoamento da prática pedagógica deve se configurar, pois, como o objetivo principal de todo professor.

As atividades mais adequadas para avaliar os conteúdos de aprendizagem conceituais deverão ser elaboradas de maneira que o professor observe o uso de cada um dos conceitos em situações diversas e nas explicações que por ventura o aluno dará. Assim, o professor observará. O uso dos conceitos, em atividades de grupo realizadas em sala de aula, nos debates e nos diálogos. Um elemento limitador dessas atividades avaliativas é o grande número de alunos em sala de aula uma vez que, para que haja acompanhamento individual, o tempo gasto para tal é muito superior ao tempo estimado de uma aula expositiva.

A escola que não prevê no seu Projeto Político-Pedagógico a avaliação diagnóstica e formativa, certamente exigirá do professor que avance no ensino do conteúdo, o mais rápido possível, para vencer o programa pré-estabelecido e que aplique uma prova convencional, que é o instrumento mais utilizado para a concretização da avaliação somativa.

Então, o que fazer para vencer a pressão e garantir a coleta de dados dos alunos sobre a apreensão dos temas contidos nos conteúdos de aprendizagem conceituais? Bem, é atender, em parte, às orientações da escola e partir para construir provas bem feitas onde apareçam, nas respostas, a compreensão e a utilização (o que é mais importante) dos conceitos estudados. Nas disciplinas com muito conteúdo como a Matemática, a Química e outras mais, que trabalham muito com a resolução de problemas, as questões deverão ser formuladas de maneira que os alunos precisem aplicar realmente o conceito que aprendeu pela sua compreensão e não, pela forma estereotipada de resolução. Nós sabemos, no entanto, que a tendência de todo aluno é procurar a maneira mais fácil de resolver os problemas, independente da compreensão dos elementos que os compõem.

Daí, muitos professores que atuam no ensino médio serem pressionados para indicar através de acrósticos, músicas, frases (muitas vezes com sentido dúbio), pistas para facilitar a relação do problema com uma fórmula. Até agora, tratamos da avaliação dos conteúdos de aprendizagem conceituais que se situam dentro das capacidades cognitivas. Para avaliar os conteúdos de aprendizagem procedimentais é necessário que as atividades deem oportunidade de aplicação destes conteúdos, pois eles implicam em saber fazer. Um conteúdo procedimental é aprendido quando o aluno compreende o que ele representa como processo, para que serve, quais são os passos que o determina, enfim, quando o aluno tem domínio para transferi-lo para a prática.

Assim, um exemplo seria a realização de uma pesquisa, pois conhecer os passos que a compõe, é fundamental para a sua realização. Um debate também é uma atividade que provoca a aplicação do saber fazer: há passos que antecedem o debate em si. Uma atividade escrita que leve o aluno a escrever, ou desenhar, ou ainda demonstrar de alguma forma o conteúdo aprendido, também se constitui um conteúdo procedimental se o que foi proposto o induz a realizar a ação de maneira que ele transfira, deduza, classifique os

conhecimentos adquiridos. Uma das características deste tipo de conteúdo é que seja facilmente observado, implicando em que a atividade seja realizada em sala de aula.

Por fim, a avaliação dos conteúdos de aprendizagem atitudinais é bastante complexa, pois o campo de atuação é muito subjetivo e as escolas não dão ênfase a que seus professores desenvolvam atividades relacionadas a proporcionar momentos de conflito, que é o que provoca a reflexão das normas e valores impostos pela sociedade. Outra dificuldade é encontrada na ausência de instrumentos de avaliação confiáveis para aferição de nota, o que leva o professor muitas vezes, a atribuir notas aleatórias neste campo, até porque ele é demasiadamente cobrado a colocar várias notas no aluno, bimestralmente.

Competência 4:

6. PLANEJAMENTO DE ENSINO

Iremos apresentar as concepções de planejamento de ensino, bem como seus elementos constitutivos. Discutiremos, também, o novo rumo que ele deve tomar por considerar que o professor para fazer o aluno desenvolver suas capacidades, deve refletir sobre o seu fazer pedagógico e responder às seguintes questões: estou garantindo a aprendizagem com aulas bem planejadas? Elas são flexíveis para se adaptar às diferentes situações que vão surgindo? Como professor, estou embasado teoricamente para tomar decisões conscientes na busca de realizar o melhor trabalho possível? Inicialmente iremos focalizar a importância da formação do professor, como um dos principais responsáveis por dirigir, de forma deliberada, o destino dos alunos.

Clique no link e assista o vídeo sobre Planejamento.

<https://www.youtube.com/watch?v=nMnXvV3-pl8>

6.1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Hoje o momento histórico está a exigir outro modo de pensar e agir do professor, porque transmitir conhecimentos não é mais o seu papel. A tendência atual dos sistemas de ensino, é admitir que a qualidade de ensino está atrelada à competência do professor. Ele se vê diante de uma situação totalmente nova e, embora reconhecendo a necessidade de redimensionar o seu trabalho e buscar novas bases para o ensino, reconhece, também, que se encontra despreparado, mal informado e sem condições de solucionar os problemas que estão a surgir na sua sala de aula.

Ele é cobrado de diversas formas: pelos pais, por não compreenderem exatamente o que está acontecendo e pela sociedade, que o responsabiliza por todos os

males sociais. Junte-se a esta cobrança, o fato dos baixos salários e o desprestígio social da profissão. Por outro lado, os sistemas de ensino modificam-se através de reformas de sua estrutura organizacional, de sua estrutura curricular, com o propósito de se adaptar aos novos tempos, com o aceite do professor.

Só que essas modificações pouco têm a ver com o dia a dia da escola e do trabalho docente, tornando-se, muitas vezes, em propostas que não saem do papel. A escola básica de hoje não é, pois, um retrocesso com relação à escola de ontem. É outra escola, principalmente por ser altamente expandida, e suas alegadas deficiências precisam ser enfrentadas por um esforço permanente de investigação e busca.

Nesse quadro, a questão da formação docente não será convenientemente encaminhada se insistirmos na busca de paliativos pedagógicos. Não há dúvida de que o professor deve ser um profissional competente, mas não há uma "estrada real" para conseguir esse objetivo. "Escola brasileira" é uma expressão excessivamente abstrata para ter poder descritivo; e, por conseguinte, uma política nacional de formação docente poderá ser um equívoco se ignorar a imensa variedade da situação escolar brasileira. As instituições formadoras de docentes têm de ver nessa variedade o ponto de partida para formular suas propostas.

Diferentemente de outras situações profissionais, o exercício da profissão de ensinar só é possível no quadro institucional da escola, que deve ser o centro das preocupações teóricas e das atividades práticas em cursos de formação de professores. O professor precisa ser formado para enfrentar os desafios da novidade escolar contemporânea. Nessas condições, qualquer proposta de formação docente deve ter um sentido de investigação e de busca de novos caminhos. A premência do problema educacional não justifica o apressamento de soluções, que devem ter sempre o caráter de tentativas. Nos casos dos cursos de licenciatura, em face dos desafios desse novo quadro institucional, não há respostas teóricas ou modelos práticos que possam orientar com segurança qualquer esforço de renovação de currículos, programas e métodos. A única certeza é que não há certezas.

O professor é o elemento chave para qualquer mudança, pois só se estiver convencido da necessidade de mudar é que as reformas acontecerão. A natureza do trabalho educativo é única e peculiar, porque envolve diretamente o professor e o aluno e todas as suas ações são direcionadas a uma relação de apoio e confiança e por isso qualquer mudança não pode se dar a partir de decisões externas a essa realidade. Além do mais, a educação sempre esteve atrelada a modelos organizacionais inadequados, privando os professores de tomar qualquer decisão em relação aos conteúdos e formas de agir, ficando uma separação entre o pensar e o agir da atividade docente, acarretando supervalorização do trabalho dos gestores e supervisores escolares e redução do fazer didático, se restringindo a aplicar normas muitas vezes com pouca clareza, como é o caso dos documentos: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior.

Por isso, a escola mostra-se tão inoperante, defasada, incapaz de acompanhar as

novas exigências da sociedade. O professor não foi preparado durante sua formação para refletir sobre a sua própria prática à luz dos resultados obtidos, nem sobre o processo de aprendizagem dos alunos (ALONSO, 1999). Ele necessita realmente refletir sobre sua prática, que inclui a preocupação com o aluno mais do que com o conhecimento a ser ensinado, com as reações frente a esses conhecimentos, com os seus objetivos de ensino e aprendizagem e estar consciente do seu papel. Atualmente um grupo de estudiosos da formação docente aponta para a prática reflexiva como uma saída importante para desenvolver o potencial do professor, a sua autonomia didática e a sua responsabilidade e comprometimento com a educação e com o ensino.

A prática reflexiva tem um caráter emancipatório quando é capaz de perceber e desmistificar as desigualdades e injustiças que se produzem na sala de aula a partir da própria ação do professor e dos alunos. A reflexão do professor deve estar voltada, também, para as questões de raça, gênero e classe social, para garantir a todos os alunos o acesso ao conhecimento científico, pois ele é a ferramenta para diminuir as desigualdades e as injustiças sociais.

Reconhecendo que é problemática a situação do atual professor por algumas razões já apontadas, como os baixos salários, a desvalorização da profissão e o mau preparo acadêmico, o professor anseia por oferecer um melhor ensino, adequando-o aos novos tempos, às novas exigências sociais e profissionais. Kenski (2001) analisa a ação docente numa perspectiva de valorização do professor como pessoa e começa pelo seu papel de preservar a memória social, isto é, a ele compete a aquisição, reflexão, transmissão e manutenção dos aspectos valorizados pela cultura em um espaço, a escola, que abriga tanto os alunos, que tem acesso ilimitado à avançada tecnologia, como os que dependem unicamente da sala de aula para entrar em contato com essa nova dimensão de ensino.

Para transitar neste espaço, é importante o domínio de conhecimento da sua área de atuação, não como um conhecimento próprio, para si mesmo, mas como ponto de partida para questionar a sua relação com esse conhecimento e ir além dele. Isto quer dizer que o professor não pode se acomodar, mas conservar um estado de permanente aprendizagem, dialogando com seus colegas professores e com seus alunos, ampliando e atualizando as informações e saberes, na perspectiva de coordenar a ação e a reflexão sobre os conhecimentos valorizados e referendados pela sociedade.

Os assuntos postos nos currículos escolares devem ser alvo de descoberta do sentido daquilo que foi considerado importante num determinado tempo, suas variações em outras épocas, estabelecer relações entre o que veio antes e o que virá depois, transformando a escola num espaço de trocas de informações e conhecimentos com outras pessoas, instituições diferenciadas no país e fora dele, através de contatos pessoais, a distância e virtuais.

Outro aspecto mencionado é o papel do professor de influenciar os comportamentos e atitudes dos alunos, argumentando-se que ele é um comunicador, um formador de opiniões, hábitos e atitudes que se exteriorizam na forma como ele ensina, quer seja no restrito espaço da sala de aula, quer num ambiente de aula virtual, locais onde a definição de regras de convivência, formas de ação, atitudes e comportamentos afloram

na interação com os alunos e entre eles. A forma como o professor ensina, sua maneira de se relacionar com os alunos, sua postura como pessoa e como profissional, refletem nas reações e comportamentos dos alunos, marcando-os com aprendizagens mais significativas do que os próprios conteúdos trabalhados na disciplina. Vale mencionar que o papel do professor é o de auxiliar na compreensão, utilização, aplicação e avaliação das inovações que surgem para o aluno num espaço muitas vezes que não é o escolar. Os conhecimentos encontram-se disponíveis em ambientes virtuais acessíveis, via redes. São conhecimentos disponíveis para quem os buscar e o professor, diante dessa situação, não será aquele que estará passando informação, mas aquele que orientará, promoverá discussão, estimulará a reflexão crítica do material colhido nas diversas fontes.

6.1 CONCEPÇÃO DE PLANEJAMENTO DE ENSINO

De forma resumida, podemos conceituar planejamento como um processo que visa racionalizar qualquer atividade que se pretenda realizar. Na educação, podemos acrescentar que esta racionalização está restrita à atividade escolar sem esquecer que ela reflete as influências econômicas, políticas e sociais que caracterizam a sociedade. No Brasil, nos anos 60, o planejamento passou a ser obrigatório nas escolas e como os professores não receberam capacitação para tal, estruturou-se um quadro com colunas que até hoje perdura na maioria das escolas. É um modelo-padrão com os seguintes itens: objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação. Este modelo buscava criar uma camisa de força imposta pelo regime militar.

Com o passar do tempo, em contraposição a esta concepção, surgiram durante o processo de redemocratização do país, novas concepções de planejamento, ampliando a participação na sua elaboração que culminou com a implantação do Projeto Político Pedagógico. E o que seria este Projeto Político Pedagógico? Seria um planejamento, a longo prazo, contendo o diagnóstico da escola para definir as prioridades que devem ser trabalhadas, as atividades a serem realizadas voltadas para atingir os objetivos definidos coletivamente.

Ressaltamos que é importante a escola ser autora do seu próprio projeto porque é ele o elemento integrador da articulação entre o planejamento de ensino e o planejamento global da escola. O planejamento de ensino também é um elemento integrador da escola e o contexto social, e o trabalho didático consiste na definição dos objetivos, na organização dos conteúdos, na seleção dos procedimentos e no estabelecimento dos critérios de avaliação. Ao preparar-se para entrar numa sala de aula, o professor deve sempre ter em mente o que irá ministrar para aquela turma. Ele deve estar bem seguro do conteúdo que vai ser trabalhado com os alunos, de que maneira vai abordar o assunto, quais os recursos de ensino necessários para aquela aula, e como vai avaliar a aprendizagem. Todo esse preparo deve estar registrado num documento que tem um nome específico e chama-se Plano de Aula.

Um Plano de Aula é um instrumento de trabalho do professor onde, nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. Como o trabalho do

professor é intencional, o Plano de Aula funciona como um instrumento no qual o professor aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar dentro da sala de aula, assim como a relação dos meios que ele utilizará para realização das mesmas. De maneira bem sintetizada, pode-se dizer que o Plano de Aula é uma previsão de tudo o que será feito dentro de classe em um período determinado.

É importante lembrar ao professor que a sua elaboração não o isenta de preparar as aulas a serem ministradas, pelo contrário, ele deve sempre preparar uma boa aula, apresentando um esquema e uma sequência lógica dos temas trabalhados. Portanto, um Plano de Aula tem como principal objetivo fazer a distribuição dos Objetivos Específicos, do Conteúdo a ser trabalhado na aula, dos Procedimentos a serem efetivados tanto pelo professor como pelos alunos, dos Recursos que deverão ser disponibilizados para ajudar na compreensão do tema e do instrumento de avaliação que será utilizado para, através dele, fornecer dados ao professor. É importante ressaltar que o Plano de Aula deve ser encarado como uma necessidade e não como exigência ou obrigação imposta pela coordenação da escola. Apesar de ser uma ferramenta que descreve detalhadamente os elementos necessários para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, o professor não deve ficar preso a ele, mas pode se afastar do Plano de Aula sempre que os alunos tiverem necessidade.

6.2 O PLANEJAMENTO NA PERSPECTIVA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

O planejamento na perspectiva das inteligências múltiplas requer do profissional da educação, principalmente do professor, que pense além da mera etapa de passos a serem seguidos em cumprimento à burocracia, mas sim, uma etapa de organização das suas ações movida pelo reconhecimento de que os alunos, em diferentes idades ou estágios, possuem interesses e necessidades diferentes e desenvolvem noções e conteúdos com diferentes estruturas motivacionais e cognitivas. Daí ser necessário o professor elaborar procedimentos de ação para fortalecer no aluno aquilo que está pouco desenvolvido, e também localizar caminhos alternativos para facilitar o alcance do objetivo.

A estes caminhos, Gardner chama de rota secundária. Por exemplo: a um aluno que está com dificuldade em aprender um determinado conceito por meio da leitura de um texto, dá-se oportunidade de trilhar outro caminho usando a inteligência mais forte dele, que pode ser a música, a dramatização, o desenho etc. Para tal, há necessidade de uma observação sistemática dos alunos para planejar com cuidado, com critérios, evitando o espontaneísmo que, aliás, não é descartado quando aproveitado para planejar novas atividades.

Reforçamos que o planejamento tem que atender à flexibilização do trabalho que está ligado a necessidade dos alunos de maneira ampla e abrangente, além de concorrer para uma atitude crítica do professor diante do seu trabalho docente, sendo, portanto, mais importante traçar em linhas gerais o objetivo pretendido ao final do período escolar, do que fazer uma lista completa de atividades para igual período. Em se tratando de um plano

semanal, ele traz atividades previstas, os objetivos que se presente desenvolver e alcançar com elas, o material a ser usado, a forma de avaliação, tudo voltado para as características dos alunos. É preciso, no entanto, que o professor tenha equilíbrio para mesclar essas atividades, com o “plano B”, substituindo as tarefas que previamente havia construído e, se for o caso, mudando a forma de ministrar a aula. O mais importante é não vacilar na hora de mudar!

Enfim, avaliar frequentemente o tema que está sendo abordado e que será foco também no ano seguinte, facilitará sua retomada quando chegar a hora. Nunca deixar dúvidas com os alunos. Dar sempre oportunidade para esse momento, é uma decisão sábia.

6.3 DIAGNÓSTICO: ENTRE A REFLEXÃO E A AÇÃO

No processo de ensino e aprendizagem, numa concepção construtivista, é importante o professor conhecer quem são os alunos e quais os conhecimentos prévios que possuem, a fim de estabelecer o que é necessário para pensar num planejamento de ensino com possibilidade de ajuda-los a desenvolver suas capacidades a partir do que eles já sabem e do que eles são.

É provável o professor ter, na sala de aula, alunos que não apresentam os conhecimentos necessários para a aprendizagem dos novos conteúdos que já estão previstos. Daí é imprescindível corrigir esta situação na medida do possível, com atividades específicas, por exemplo. De nada adiantará o professor esforçar-se por dar uma boa aula, se o aluno não estiver preparado para aprender e, aqui, nós acrescentamos que muitas vezes uma sala torna-se indisciplinada por conta desses alunos que não conseguem se desenvolver a contento.

Quando alguém pretende aprender e consegue, a experiência vivida para tal proporciona bem estar, lhe oferece uma imagem positiva de si mesmo, eleva sua autoestima e o impulsiona para novas aprendizagens. Há estudos que apontam para o fato de que existe uma relação entre a autoestima e o rendimento escolar, de maneira que alunos que apresentam um alto nível de autoestima obtêm melhores resultados de aprendizagem.

O professor que tem a visão de que seu ensino pode contribuir para um desenvolvimento integral do aluno, sua função vai além da introdução de saberes culturalmente organizados que privilegiem o desenvolvimento da capacidade cognitiva, organizando procedimentos de ensino e conteúdos de aprendizagem que conduzam ao alcance o maior desenvolvimento possível de todas as capacidades.

6.4 OS OBJETIVOS DE ENSINO: A HORA DA DEFINIÇÃO

Caro aluno, agora você vai estar diante de um dos aspectos mais importantes e também mais complexos do planejamento de ensino: a elaboração de objetivos, pois é pela sua definição que o aluno é levado a desenvolver as capacidades necessárias para que

possa se incorporar à sociedade compreendendo-a e colaborando na sua transformação.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais se configuram como um documento oficial elaborado com a finalidade de apoiar as discussões pedagógicas na escola e contribuir para a atualização profissional do professor, em especial. Este documento foi elaborado para os anos iniciais do Ensino Fundamental, vindo em seguida os que incorporavam o restante dos anos escolares. Depois surgiram os Parâmetros para o Ensino Médio e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e só recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.

Em todos eles os objetivos são propostos em termos de desenvolvimento das capacidades cognitivas, físicas, afetivas, de relação interpessoal, de inserção social, ética e estética, visando uma formação integral. É conveniente, pois, os professores e toda a equipe escolar definir o que se deve entender por cada um destes aspectos, porque só assim poderá determinar qualquer ação que venha colaborar para a potencialização destas capacidades.

Resumidamente, os Parâmetros apresentam o que seria cada uma destas capacidades:

- ✓ A cognitiva refere-se ao uso de formas de representação e de comunicação, envolvendo a resolução de problemas;
- ✓ A física refere-se ao autoconhecimento e uso do corpo na expressão das emoções, nos jogos;
- ✓ A afetiva refere-se às motivações, à autoestima, à sensibilidade e à adequação de atitudes no convívio social;
- ✓ A de relação interpessoal refere-se à compreensão e convivência com os outros, a partir da percepção das diferenças entre as pessoas;
- ✓ A de inserção social refere-se à percepção de perceber-se como parte de uma comunidade, de uma classe, de um grupo e comprometer-se com questões que considere importante para a coletividade;
- ✓ A ética refere-se à possibilidade de reger as próprias ações, através da construção interna, pessoal, de princípios considerados válidos para si e para os outros;
- ✓ E a capacidade estética refere-se à produção de arte e apreciação de diferentes produções artísticas.

Os estudos atuais da psicologia apontam para o entrelaçamento que há nas diferentes áreas do desenvolvimento, a saber: no ser humano a ação é influenciada pela emoção, as relações sociais influenciam a maneira de pensar, as sensações de bem-estar ou mal-estar afloram no comportamento, enfim, as capacidades estão relacionadas, ao ponto de exigir do professor que ele saiba encontrar o ponto de equilíbrio entre os diferentes tipos de capacidades. Isto vai refletir nas atividades de ensino e de aprendizagem realizadas na sala de aula.

É bem verdade que é muito complexo planejar para atender às orientações dos documentos oficiais, uma vez que o peso da tradição continua desequilibrando o que o professor pensa em fazer para melhorar a situação atual da educação escolar. Esses

documentos oficiais são construídos de maneira muito ampla, sem detalhamentos, sendo necessário um esforço direcionado para o estudo e compreensão do material com a ajuda de outros profissionais que possam contribuir para a sua efetivação.

Na construção dos objetivos de ensino, há de se analisar primeiramente o que dizem os objetivos gerais de cada nível de escolaridade: infantil, fundamental, médio e do ensino de jovens e adultos. Em seguida, interpretar para compreender o elenco de objetivos gerais propostos para cada disciplina, também de acordo com os citados níveis e, só depois, elaborar os objetivos gerais da disciplina para o ano letivo. Só assim o professor saberá o que deve propor para o aluno desenvolver certo tipo de capacidade que se espera como resultado da aprendizagem no cotidiano escolar.

6.5 CONTEÚDOS DE ENSINO: NOVO ENFOQUE

Os documentos oficiais aludidos acima mudam o foco tradicional em relação aos conteúdos que são vistos como um fim em si mesmo, para um meio de fazer com que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. Nesta proposta de mudança de foco, os conteúdos ultrapassam os fatos e conceitos incluindo procedimentos e atitudes. Por conteúdos conceituais entende-se o conjunto de fatos, objetos ou símbolos que tem características comuns e sua aprendizagem necessitam de compreensão. Não se pode dizer que um aluno aprendeu algo se ele não sabe o significado, se ele não sabe utilizar o conhecimento em qualquer atividade que o requeira. A aprendizagem de conteúdos conceituais permite atribuir significados aos conteúdos aprendidos e relacioná-los a outros. É uma aprendizagem que implica uma compreensão que vai muito além da reprodução literal de enunciados. As atividades postas para o aluno desenvolvê-las devem ser complexas que provoquem um processo e construção pessoal do conceito; atividades que favoreçam o relacionamento dos novos conteúdos com os conhecimentos prévios. Por conteúdos procedimentais entende-se um conjunto de ações ordenadas dirigidas para a realização de um objetivo. Incluem regras, técnicas, métodos, destrezas, procedimentos. A aprendizagem de um procedimento implica na realização das ações que formam esse procedimento. Assim, aprende-se fazendo. E exercitando este fazer para o domínio competente. Mas não é suficiente a repetição do exercício. Faz-se necessário uma reflexão sobre a própria atividade para que se tome consciência da atuação de maneira a realizá-la com as melhores condições de uso. Por fim, a aplicação em contextos diferenciados do conteúdo procedimental vai favorecer a sua utilização em qualquer ocasião. Por conteúdos atitudinais entende-se uma série de conteúdos que permeiam todo o conhecimento escolar, pois agrupa valores, atitudes e normas. Os valores são princípios que permitem as pessoas emitir um juízo sobre o comportamento, como a solidariedade, o respeito, a responsabilidade etc. As atitudes são tendências para se comportar de determinada maneira, como cooperação em um trabalho de grupo, ajuda aos colegas, respeito ao meio ambiente etc. As normas são padrões de comportamento que são seguidos em determinadas situações que obrigam a fazer ou deixar de fazer algo. Aprende-se uma atitude quando o aluno pensa, sente e atua de forma mais ou menos constante diante do

objeto a quem dirige essa atitude. Ensinar e aprender atitudes requer um posicionamento claro partindo dos objetivos do Projeto Político Pedagógico da escola.

7 PROCEDIMENTOS DE ENSINO: EXECUÇÃO DA AÇÃO

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais encontramos os procedimentos de ensino como a intervenção do professor na criação de situações de aprendizagem que indicam como determinado conteúdo poderá ser ensinado. É um momento de escolha das técnicas de ensino mais apropriadas para envolver o aluno na construção do conhecimento. É um momento, também, de reflexão sobre a forma como o conteúdo deve ser tratado porque é através do desenvolvimento da aula que os objetivos vão sendo alcançados.

Se o professor pretende possibilitar ao aluno oportunidade para desenvolver a autonomia, a aula deve ser ministrada envolvendo-o para que construa seu próprio conhecimento, valorizando suas experiências e conhecimentos prévios, com momentos para agir com independência e com iniciativa. Para isto, o professor deve ter um olhar amplo no sentido e contemplar o desenvolvimento da capacidade ética e afetiva, porque a autonomia em relação à aquisição do conhecimento envolve também o autorrespeito, o respeito mútuo, a sensibilidade, a autoestima.

Então, para aprender conteúdos procedimentais e atitudinais que levem ao desenvolvimento da autonomia, a aula tem que ser planejada para este fim e os procedimentos de ensino seria, por exemplo: planejamento de uma tarefa escolar, identificação de formas para resolver um problema, formulação de boas perguntas e boas respostas, levantamento de hipóteses, resolução de conflitos e outros mais que contemplem o trabalho tanto individual, quanto coletivo. Para acompanhar o desenvolvimento de capacidades no âmbito da individualidade, é necessário um olhar atento para identificar aqueles que precisam ser acompanhados mais de perto, quer porque apresentam déficit sensorial, motor ou psíquico, ou porque apresentam superdotação intelectual. As diferenças não devem impedir que o professor exercesse bem o seu papel, pelo contrário, é por meio delas que se colabora para o cumprimento de um princípio constitucional que é o direito de todos à educação. Decidir pela forma de trabalhar um conteúdo é um momento de reflexão, de análise sobre a classe que vai receber o ensino, sobre a sala de aula (tamanho do espaço físico, número de alunos, faixa etária), sobre o tema da aula, sobre o tempo da aula, enfim, é um momento decisivo para incrementar aquilo que foi previsto nos objetivos. Quando a decisão recai sobre o aspecto de crescimento social, não se pode deixar de trabalhar em grupo para que haja oportunidade de falar, de dialogar, de ouvir o outro, de compreender, de explicar. É aqui que aflora o aspecto afetivo, o grau de aceitação ou de rejeição, a competitividade, tudo isto interfere na produção do trabalho. Por fim, os procedimentos de ensino vão ajudar, ou não, a construção do conhecimento, qualquer que seja a situação em que a aula for ministrada. O professor planejará com antecedência, levando em consideração que não importa o tema da aula em si, mas a ligação do que se aprende ao que já se sabe e para que serve. Tudo isto voltado para aquele que é o foco principal do processo educacional: o aluno.

VIII. RECURSOS DE ENSINO: APROVEITANDO O QUE SE TEM

Os recursos de ensino são os meios que o professor utiliza como suporte para a transmissão de informações, para propor atividades e para a construção do conhecimento. Quando o professor dá uma aula expositiva, os recursos de ensino são aqueles materiais que contribuem para a explicação, para a demonstração, para a experimentação, para a incorporação da aprendizagem de conteúdos conceituais. Os recursos não podem se limitar ao livro didático, mas cadernos de exercícios convencionais ou eletrônicos, textos extraídos de outras fontes, imagens, blocos de anotações, computador. Com estes recursos os alunos terão a oportunidade de estabelecer relações, de ampliar a percepção sobre o conteúdo aprendido.

O texto escrito dá essa condição, mas ele não é suficiente para promover a atividade mental para a compreensão dos conceitos. O professor deve provocar a consulta fora do livro didático adotado, a pesquisa em outras fontes, e usar imagens em movimento, atividades de laboratório, tudo isto associado com diálogos e debates para facilitar a compreensão além estimular a participação de todos os alunos. Para aprendizagem de conteúdos procedimentais, por exigir a exercitação concreta do objeto de estudo, haja vista que há necessidade da repetição de ações ordenadas para que a aprendizagem seja assegurada, os recursos devem ser bem adequados para cumprir perfeitamente a sua função.

O material impresso e o virtual são úteis na medida em que informam, explicam, demonstram, mas não capacitam à realização da atividade proposta. Isto quer dizer que não se aprende a pesquisar apenas memorizando todos os passos de uma pesquisa, assim como não se aprender a redigir um texto conhecendo as regras gramaticais da língua portuguesa. Ressaltamos que a aprendizagem de conteúdos procedimentais é a junção do conhecimento de seu uso com a realização das atividades, que quanto mais analíticas, exigirão também atividades mais complexas, contextualizadas, com situações em que o aluno terá que avaliar a pertinência do uso dos procedimentos e traçar formas próprias de utilização.

Por isso, um único recurso de ensino não favorecerá a aprendizagem desse tipo de conteúdo, mas vai ser a sua variedade que possibilitará a construção do conhecimento com a motivação, com o envolvimento e com o fazer próprio necessários ao seu completo domínio. Com relação à aprendizagem de conteúdos atitudinais, por ser um campo com determinadas características, e pela complexidade de sua concretização por envolver disposições para adquiri-los, os recursos podem ser utilizados na aprendizagem de conceitos. Mas não bastam para fazer o aluno se dispor a comportar-se adequadamente, amoldado a certos valores.

O que os recursos de ensino podem colaborar é na motivação para a discussão e os debates advindos de uma situação ou um comportamento conflitante. É preciso que haja uma ação vigilante por parte do professor em propor atividades nas suas aulas que envolvam os valores que ele ou a escola querem transmitir. Os recursos de ensino são apenas meios auxiliares para a facilitação da construção do conhecimento. No surgimento da escola, encontramos o livro didático como o único recurso para informar ao aluno sobre

conteúdos de qualquer área do conhecimento até uns cinquenta anos atrás, quando era exigido dele que apenas os memorizasse.

Com o passar do tempo, com a introdução de conteúdos que exigiam interpretações mais adequadas a sua compreensão, colocou os livros didáticos numa situação precária por não favorecer a construção do conhecimento abordando o porquê dos fatos, as relações que se estabelecem entre eles, as razões que os explicam e o usufruto dos seus benefícios na vida de cada um. Mesmo com a tentativa de adequação à nova proposta de como ensinar usando menos a aula expositiva, oferecendo fórmulas prontas e mais aulas com fórmulas que promovam e desencadeiem processos em que o aluno possa por si só aprender, os livros didáticos procuraram adequar-se a esse novo modelo de prática escolar, e passam a oferecer livros que pretendem dirigir o processo construtivo do aluno combinando textos explicativos com as propostas de atividades.

Surgiram, então, os livros descartáveis, que por serem tão criticados pelos pais, deram origem aos cadernos de exercícios descartáveis, como forma de superar o problema da sua reutilização pelos outros filhos. Enfim, o livro didático é um recurso de ensino que contém os conhecimentos que resumidos ou ampliados serve como material de consulta, porque para a construção do conhecimento ele não é suficiente. Há necessidade de outros recursos, que ofereçam atividades apropriadas para elaboração de conceitos e a utilização de conteúdos procedimentais de diferentes naturezas, como observação, o trabalho em equipe etc.

Outro recurso que, se bem utilizado, é um suporte para as aulas expositivas: é a projeção de imagens através de retroprojektor, data show ou qualquer outro equipamento que possibilite os esclarecimentos que as palavras não conseguem comunicar. Sua utilização motiva os alunos, mas não os fazem aprender se há muitas informações e não são apresentadas de forma pausada, quer as imagens sejam de esquemas, mapas conceituais, gráficos, tabelas ou de acidentes geográficos, corpo humano, meio ambiente etc.

Quanto ao uso de filmes e gravações de vídeo, CD, DVD ou outro, que são recursos também auxiliares como fonte de informação, não podem fazer o papel de professor substituto, porque o contato professor-aluno, assim como aluno-aluno, é um forte aliado no processo de ensino e de aprendizagem porquanto, durante a projeção, haverá necessidade de paradas em momentos para explicações complementares, para estabelecimento de diálogo e indicação de aspectos relevantes. Modernamente, a informática como recurso de ensino tem atendido aos ritmos e às características individuais dos alunos, além de possibilitar o diálogo entre programa e aluno. É um recurso que pode substituir ou completar atividades de exercícios sequenciados, melhorá-los e ainda fazer autocorreção.

No entanto, não podemos deixar de lembrar que a aprendizagem exige um contexto de afetividade e isto só se consegue plenamente com contatos pessoais. E, por fim, os avanços tecnológicos permitiram a combinação da informática e do vídeo com os armazenadores de dados, que abrem muitas possibilidades, além de ser um valioso suporte para a complexa tarefa de ensinar. Através da virtualidade, também, se aprende de fato, desde que o professor possa acompanhar o andamento do estudo e da construção do

conhecimento de forma mais frequente possível.

IX. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: O REFLEXO DA AÇÃO

Encontramos vários conceitos de avaliação na literatura especializada desde o seu aparecimento ocupando o centro do processo de ensino até os dias atuais quando ela passa a ser o acompanhamento do processo de aprendizagem, deixando de apoiar-se em provas, querem escritas ou orais, para apoiar-se em desafios propostos pelo professor durante a aula. O conceito vigente é o de Luckesi (1986), que diz ser uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e de aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho.

Também é a concepção que se encontra nos Parâmetros Curriculares Nacionais: uma avaliação contínua que se apresenta em todas as oportunidades e que espera que cada aluno possa perceber que pode progredir independente de progressos conquistados pelos colegas. Esta perspectiva da avaliação induz o professor a que, sistematicamente, durante todo o processo esteja coletando dados sobre o progresso do aluno e não após a conclusão de etapas mensais ou bimestrais, como o é de costume. Assim,

Agora você, caro aluno, pode estar questionando: e o vestibular? O que fazer com os alunos do ensino médio?

Respondo, remetendo você ao estágio inicial do planejamento, que é saber para quem a aula vai ser ministrada, quais os conhecimentos prévios que já possuem sobre os conteúdos a serem ministrados, e as perspectivas em termos de futuro. Aqui vale a pena ponderar sobre as mudanças que se avizinham na estrutura dos vestibulares buscando menos saber o que o aluno foi capaz de memorizar e bem mais como sabe usar o que conseguiu aprender.

progressivamente, faz-se ajuste (chamado indevidamente de recuperação) do que ainda não foi alcançado, contribuindo para que o ato educativo tenha sucesso através da aprendizagem plena.

Portanto, o sistema avaliativo apropriado para um novo conceito de escola e de aprendizagem, requer uma avaliação significativa e centrada na aprendizagem que respeita a individualidade do aluno. Ela deverá aparecer desde o momento da sondagem, do diagnóstico, quando instrumentalizará o professor com dados iniciais para que possa planejar as aulas de forma adequada. Este é o momento do levantamento dos conhecimentos prévios em termos de conteúdos para estruturar sua programação e deverá acontecer durante todo o ano letivo sempre que for iniciar conteúdo novo. A avaliação inicial é um elemento que direciona a ação didática.

Durante o decorrer do processo, mediante o acompanhamento do avanço e da qualidade da aprendizagem alcançada no final de cada etapa, seja esta determinada pelo fim de um bimestre ou de um ano, ou mesmo no final de um conteúdo ministrado, coloca a avaliação contínua como um mecanismo que irá subsidiar a avaliação final, indicando passo a passo o que o aluno já aprendeu, impedindo que ele prossiga sem que lacunas sejam preenchidas a tempo.

De acordo com os Parâmetros, é salutar usar uma diversidade de instrumentos e situações para avaliar as diferentes capacidades e conteúdos de aprendizagem curriculares, através de diferentes códigos como o oral, o escrito, o gráfico, o numérico, através de desenhos, em situações distintas: pela observação sistemática cujo acompanhamento é registrado criteriosamente, pela análise das produções (e não reproduções) dos alunos, e pelas atividades específicas para a avaliação, deixando claro para eles o que pretende avaliar, pois só assim ficarão atentos para vencer as dificuldades que porventura surjam no decorrer da aprendizagem daquele conteúdo a ser cobrado.

especialmente os objetivos e conteúdo do ensino e o trabalho docente, estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas. Isto quer dizer que a organização da sociedade, a existência de classes sociais, o papel da educação estão implicados nas formas que as relações sociais vão assumindo pela ação prática concreta dos homens/mulheres. Por isso o veículo entre sociedade e educação.

Cabe então entender a importância da concepção de homem/ mulher, mundo e sociedade.

Aonde se quer chegar com essas determinações?

As relações sociais (capitalistas e trabalhadores) no capitalismo são antagônicas e opostas: os interesses são diferentes.

Tais diferenças provocam determinam não apenas as condições materiais de vida e de trabalho dos indivíduos, mas também a diferenciação no acesso à cultura espiritual. À educação.